

RƏQƏMSAL TEXNOLOGİYALARIN PEDAQOJİ TƏHSİLLƏ QARŞILIQLI ƏLAQƏSİ

Cavadova Təvəkgül Ənvər
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru
Heydər Əliyev adına Hərbi İnstitut, Bakı
E-mail: toma.cavadova1970@gmail.com
ORCID ID: 0009-0006-7861-723X

Baş müəllim Nuriyeva Sədaqət Rüstəm
Heydər Əliyev adına Hərbi İnstitut, Bakı
E-mail: sedaqetnuriyeva25@gmail.com
ORCID ID: 0009-0005-8163-0964

Həmidov Anar Fəxrəddin
Heydər Əliyev adına Hərbi İnstitut, Bakı
E-mail: mranarhemidov@gmail.com 055 257-56-97
ORCID ID: 0009-0000-7154-3959

Əliyeva Səbinə Əvəz
Heydər Əliyev adına Hərbi İnstitut, Bakı
E-mail: sebine.alieva90@gmail.com
ORCID ID: 0009-0000-0507-9545

Xülasə: Müasir dövrdə əsasən də Azərbaycanda COVID 19 pandemiyasından sonra rəqəmsal texnologiyalar təhsilin bütün mərhələlərinə və komponentlərinə təsir göstərməkdədir. Bu məqalədə rəqəmsal texnologiyaların pedaqoji interaksiyaya, yəni müəllim və təhsilalan, həmçinin təhsilalanlararası qarşılıqlı əlaqəyə təsiri təhlil olunur. Məqalədə rəqəmsal texnologiyaların pedaqoji interaksiyaya (qarşılıqlı əlaqə) təsiri, texnologiyaların təhsil prosesində tətbiqinin üstünlükləri və tətbiqi məhdudiyətləri araşdırılır. Araşdırma zamanı mövcud tədris nəzəriyyələri təhlil olunmaqla, empirik metodlardan istifadə olunmuşdur. Təhlillər zamanı müəyyən olunmuşdur ki, rəqəmsal texnologiyaların tətbiqinin müsbət cəhətlərdən biri dərslərin daha interaktiv və maraqlı olmasıdır. Bu da təhsilalanların motivasiyasının yüksəlməsinə səbəb olur. Eyni zamanda rəqəmsal vasitələr fərdi öyrənmə imkanları yaradır, yəni hər bir təhsilalan öz sürəti və səviyyəsinə uyğun şəkildə inkişaf edə bilər. Beləliklə, təhsil prosesi daha şəffaf və fərdiləşdirilmiş olur. Məqalədə, həmçinin rəqəmsal vasitələrin təhsildə pedaqoji əlaqənin keyfiyyətinə müsbət və mənfi təsirləri müqayisəli şəkildə təqdim olunur. Müsbət təsirlər sırasında dərslərin interaktivliyi, təhsilalanların motivasiyasının artması və təhsilin fərdiləşdirilməsi qeyd olunur. Mənfi təsirlər sırasında isə texnoloji asılılıq, sosial təcrid və müəllim-təhsilalan münasibətlərində səmimiyyətin azalması kimi risklər vurğulanır.

Açar sözlər: interaksiya, yeni pedaqoji metodlar, rəqəmsal texnologiyalar, motivasiya, müəllim və təhsilalanın qarşılıqlı əlaqəsi, təhsil.

The interaction of digital technologies with pedagogical education

Abstract: In modern times, especially in Azerbaijan, after the COVID-19 pandemic, digital technologies are affecting all stages and components of education. This article analyzes the impact of digital technologies on pedagogical interaction, that is, on the interaction between teachers and students, as well as between students. The article examines the impact of digital technologies on pedagogical interaction (interaction), the advantages and limitations of the application of technologies in the educational process. During the research, empirical methods were used by analyzing existing educational theories. During the analysis, it was determined that one of the positive aspects of the application of digital technologies is that lessons are more interactive and interesting. This leads to an increase in the motivation of students. At the same time, digital tools create opportunities for individual learning, that is, each student can develop at his own pace and level. Thus, the educational process becomes more transparent and personalized. The article also presents a comparative analysis of the positive and negative effects of digital tools on the quality of pedagogical communication in education. Among the positive effects, the interactivity of lessons, increased motivation of students and the personalization of education are noted. Among the negative effects, risks such as technological dependence, social isolation and a decrease in sincerity in teacher-student relationships are emphasized.

Keywords: interaction, new pedagogical methods, digital technologies, motivation, teacher-student interaction, education.

Взаимодействие цифровых технологий с педагогическим образованием

Аннотация: В наше время, особенно в Азербайджане после пандемии COVID-19, цифровые технологии оказывают влияние на все этапы и компоненты образования. В данной статье анализируется влияние цифровых технологий на педагогическое взаимодействие, то есть на взаимодействие между учителем и учеником, а также между учениками. В статье рассматривается влияние цифровых технологий на педагогическое взаимодействие, преимущества и ограничения применения технологий в образовательном процессе. В ходе исследования использовались эмпирические методы путем анализа существующих образовательных теорий. В ходе анализа было определено, что одним из положительных моментов применения цифровых технологий является то, что уроки становятся более интерактивными и интересными. Это также повышает мотивацию студентов. В то же время цифровые инструменты создают персонализированные возможности обучения, что означает, что каждый учащийся может продвигаться в своем собственном темпе и на своем уровне. Таким образом, образовательный процесс становится более прозрачным и персонализированным. В статье также представлен сравнительный анализ положительного и отрицательного влияния цифровых инструментов на качество педагогической коммуникации в образовании. Положительные эффекты включают интерактивность уроков, повышение мотивации учащихся и персонализацию образования. Среди негативных последствий выделяются такие риски, как технологическая зависимость, социальная изоляция и снижение искренности в отношениях между учителем и учеником.

Ключевые слова: взаимодействие, новые педагогические методы, цифровые технологии, мотивация, взаимодействие учителя и ученика, образование.

Giriş

Təhsilin inkişafına rəqəmsal texnologiyalar, son zamanlar böyük təsir göstərməkdədir. Təhsil mühitində yeni təhsil metodlarının inkişafı və texnoloji yeniliklər əsaslı dəyişikliklərə səbəb olmuşdur. Bu dəyişikliklər, xüsusilə pedaqoji interaksiya sahəsində diqqətəlayiq dəyişikliklər yaratmışdır. Təhsil prosesinin əsas komponentlərindən biri pedaqoji interaksiya, yəni müəllim ilə təhsilalan arasında qarşılıqlı əlaqə və ya informasiya mübadiləsidir. İKT qarşılıqlı əlaqəni daha operativ etməklə, öyrənmə təcrübəsini səmərəli etməyə imkan verir.

İKT-nin təhsildə tətbiqi yalnız yeni tədris alətlərinin istifadəsi ilə məhdudlaşmır, həm də fikirlərini dəyişməklə, öyrənmə və öyrətmə üsullarını yeniləyir. Ənənəvi təhsil metodları çox vaxt statik olub, müəllim tərəfindən təhsilalanlara məlumatın ötürülməsi prinsipi ilə qurulurdu. İKT belə yanaşmanı daha aktiv və kommunikatativ etməklə, təhsil prosesində daha aktiv olan fərdi yanaşma tələb edən müasir metodlar təklif etməkdədir. Bu, öz növbəsində, təhsilalanların özəl maraq və ehtiyaclarına uyğun tədrisin həyata keçirilməsini təmin edir.

İKT-nin tətbiqi, dərs mühitinin yenilənməsi ilə kifayətlənmir, həm də müəllimlərin pedaqoji bacarıqlarının inkişaf etdirilməsinə kömək edir (Hacıyeva, 2016, s. 11). Müasir müəllimlər artıq yalnız mövzuya dair bilikləri ötürməkdən daha çox, təhsilalanları öz biliklərini aktiv şəkildə axtarmağa və tətbiq etməyə təşviq edirlər. Bu prosesdə, rəqəmsal texnologiyalar interaktiv və əməkdaşlıq əsaslı bir mühitin yaradılmasına imkan verir.

1. Müəllim və təhsilalanların rəqəmsal alətləri istifadə etmə yanaşmalarının təhlili.

Ölkəmizdə onlayn təhsilin inkişaf etməsi üçün müəllimlərin pedaqoji bacarıqlarının artırılmasına ehtiyac vardır, buna səbəb müəllimlərlə aparılan təlimlərdən sonra rəqəmsal alətlərin effektivliyi və təhsilalan yönümlü yanaşmaların tətbiqinin öz müsbət təsirini göstərməsidir.

Azərbaycanda da onlayn təhsil proqramlarının tətbiqi inkişaf etməkdədir. Onlayn təhsil proqramları genişlənməklə müxtəlif tədris alətləri tətbiq edilir. Regionda onlayn təhsil proqramlarının tətbiqi, habelə pedaqoji yanaşmalar zamanı bəzi oxşarlıqlar və fərqliliklər mövcuddur. Avropa ölkələrində dijital təhsil sahəsində geniş təcrübə olduğundan təhsil siyasəti daha təkmil formadaır.

İnformasiya və kommunikasiya texnologiyalarının ifadəsi 1980-ci illərdən akademik tədqiqatçılar tərəfindən istifadə olunur. İnformasiya və kommunikasiya texnologiyaları abreviaturası 1997-ci ildə Dennis Stivenson tərəfindən Böyük Britaniya hökumətinə təqdim edilən hesabatda, daha sonra 2000-ci ildə İngiltərə, Uels və Şimali İrlandiya üçün yenidən işlənmiş Milli Kurikulumda istifadə edildikdən sonra populyarlaşdı. Bununla belə, 2012-ci ildə London Kral Cəmiyyəti Britaniya məktəblərində İKT termininin “çoxlu mənfəət mənalı yaratması” səbəbindən istifadəsinin dayandırılmasını tövsiyə etdi. 2014-cü ildən Milli Kurikulumda kompüter proqramlaşdırmasının kurikulumuna əlavə edilməsini əks etdirən “hesablama” (*ing. computing*) sözündən istifadə edilmişdir (2).

İKT-nin məhsulu olan “Virtual Reallıq” (VR) texnologiyası təhsilalanların tədris prosesinə yeni interaktiv və əyani yanaşmalar gətirir. 2023-cü ildə ABŞ-da təqdim olunan “VR Dünyasında Təhsil” proqramı təhsilalanların tarixi dövrlərə səyahət etmə, coğrafiya dərslərində dünya xəritəsində canlı gəzintilər və kimya dərslərində molekulların quruluşunu interaktiv şəkildə öyrənmə imkanı yaradır. VR təhsilin nəzəri hissəsini təcrübə ilə birləşdirməklə informativ və əyləncəli tədris mühiti yaradır (2).

2021-ci ildən başlayaraq, dünyada və Azərbaycanda “Hibrid Məktəb” layihələri geniş yayılmaqdadır. Bu layihələr çərçivəsində təhsilalanlar həm fiziki olaraq sinif otaqlarında, həm də evdən onlayn şəkildə dərslərə qoşulmaq imkanı əldə edirlər. “Zoom”, “Microsoft Teams” və

"Google Classroom" kimi alətlər dərslərin onlayn keçirilməsində böyük rol oynamaqdadır (2). Təhsilin əlçatanlığını bu təhsil modeli vasitəsi ilə əldə olunmaqla ailələrin və təhsilənlərin fərdi ehtiyaclarına uyğunlaşır. Onlayn təhsil dərslərini materiallarını rəqəmsal formada paylaşaraq daha geniş auditoriyaya çıxış ələ edir, bu da müəllimlərə yeni imkanlar yaratmaqla və təhsilənlərə çevik təhsil almaq imkanı yaradır. Təhsil zaman və məkan məhdudiyyətlərindən azad olduğundan, hibrid modelin gələcəkdə daha da inkişaf etməklə təhsildə əsas norma halına gələcəyi proqnozlaşdırılır.

1.1. Rəqəmsal alətlərin pedaqoji interaksiyaya təsirinin təhlili.

Yeni pedaqoji texnologiyaların pedaqoji prosesdə tətbiqi bu gün zamanın tələbidir. Pedaqoji kadrların hazırlığında təcrübələrə əsasən demək olar ki, didaktik texnologiyaların tətbiqi qaçılmazdır. Xüsusilə pedaqoji kadr hazırlığında inkişafetdirici dialoqlu-diskussiyalı interaktiv metodlar, qabaqlayıcı, təfəkkür yönümlü, kollektiv və diferensial təyinatlı didaktik texnologiyalardan geniş istifadə edilməlidir. Bu gün pedaqoji kadrların müasir tələblər səviyyəsində hazırlığı, onların səriştəliliyi və peşəkarlığı, həmçinin ardıcıl olaraq təkmilləşdirilməsi müasir pedaqoji texnologiyaların tətbiqi ilə bilavasitə bağlıdır. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2012-ci il, 29 dekabr tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Azərbaycan 2013-2020-ci gələcəyə baxış" inkişaf Konsepsiyası" Azərbaycan təhsilinin inkişafında mühüm dövlət sənədi hesab edilir. Bu sənəddə pedaqoji kadr hazırlığında, təhsilin inkişafında, təlim və tərbiyənin səviyyəsinin yüksəldilməsində, təhsilənlərin elmi dünyagörüşlərinin formalaşdırılmasında, təhsilin müasir qaydada idarəedilməsində yeni təlim texnologiyalarından, innovasiyalardan, distant təhsildən, xüsusilə informasiya kommunikasiya texnologiyalarından (İKT) geniş istifadə edilməsi tələb olunur. Əminliklə deyə bilərik ki, bu gün təhsil prosesində, səriştəli pedaqoji kadrların hazırlığında yeni pedaqoji texnologiyaların, innovasiyaların tətbiqi təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsində ən mühüm amildir (Emre Altınay, 2021, s. 73).

2. Rəqəmsal texnologiyalar və təhsil

Rəqəmsal texnologiyalar dedikdə kompüter texnikası, internet resursları, mobil tətbiqlər, interaktiv lövhələr, onlayn təlim platformaları (Moodle, Google Classroom, Microsoft Teams və s.) və süni intellekt əsaslı tədris vasitələri nəzərdə tutulur. Rəqəmsal vasitələrə misal olaraq, sosial media platformaları, interaktiv oyunlar, multimedia alətləri, mobil cihazlar və veb əsaslı tətbiqlər göstərilə bilər. Təhsil sahəsində də rəqəmsal texnologiyaların tətbiqi geniş vüsət almış və tədris prosesinin effektivliyini artıran mühüm vasitəyə çevrilmişdir. Bu texnologiyaların təhsil mühitinə inteqrasiyası müəllim-təhsilənlər interaksiyasını gücləndirməklə yanaşı, öyrənmənin fərdiləşdirilməsinə və çevik təşkilinə imkan yaradır.

Bu baxımdan, rəqəmsal texnologiyaların təhsildə istifadəsi yalnız texniki inkişaf deyil, eyni zamanda pedaqoji yanaşmalarda keyfiyyət dəyişikliyi və tədris strategiyalarının modernləşdirilməsi anlamına gəlir.

Rəqəmsal texnologiyaların əsas funksiyaları və məqsədləri aşağıdakılardır:

- Təhsilənlərin fərdi maraq və öyrənmə tərzinə uyğunlaşdırılmış tədris imkanları yaratmaqla dərslər marağını artırmaqla fəal iştirakını təşviq etmək;
- Həm müəllimlərin, həm də təhsilənlərin vaxtına, enerjisinə və digər resurslara qənaət edilməsinə şərait yaradır;
- Müəllimlər üçün tədris resurslarının istifadəsini daha çevik və əlçatan etmək məqsədi ilə mürəkkəb mövzuların vizuallaşdırılması ilə daha asan qavranması üçün uyğun alətlər təqdim etmək;
- Tədris materiallarının daha anlaşılqı, dinamik və cəlbədicilik şəkildə təqdim olunmasını təmin edərək həm müəllimlərin, həm də təhsilənlərin motivasiyasını artırır;
- Tez ünsiyyət qurulur və əsas məlumatlar ötürülür;

- Rəqəmsal texnologiya müəllimlər üçün tədris üsullarını asanlaşdırmaqla, rəqəmsal vasitələrin istifadəsi təhsilalanların dərse bağlılığını gücləndirir və davamlı maraq yaradır;
- Təhsilalanların dərslərdə daha aktiv iştirakçı olmalarını təşviq etməklə təhsilalana çətin mövzunu başa düşməyə kömək edir;
- Təhsilalanlar arasında əməkdaşlıq və sosial qarşılıqlı əlaqəni inkişaf etdirmək;
- Tədris materiallarının daha çox təhsilalan tərəfindən mənimsənilməsi və yadda saxlanmasını dəstəkləmək.

Rəqəmsal texnologiyaların inkişafı və tədris prosesində texnologiyadan geniş istifadə olunmasının əhəmiyyətinin artması fonunda aşağıdakı əsas istiqamətlərdə tədbirlərin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur.

- Sınaq mərhələlərinin həyata keçirilməsi;
- Rəqəmsal təhsil infrastrukturunun yaradılması və gücləndirilməsi;
- Onlayn tədris üçün platformaların və texnoloji vasitələrin inkişaf etdirilməsi;
- Rəqəmsal imkanlara çıxışda mövcud bərabərsizliklərin aradan qaldırılması;
- Virtual laboratoriyaların təşkili;
- Müəllimlər üçün təlim proqramlarının keçirilməsi və stimullaşdırıcı tədbirlərin tətbiqi;
- Onlayn qiymətləndirmə və imtahan sistemlərinin tətbiqi;
- Ənənəvi və rəqəmsal tədris üsullarının birgə istifadəsinə əsaslanan təlim modellərinin təşviqi;
- Texnologiyanın istifadəsi ilə bağlı normativlərin və keyfiyyət standartlarının müəyyənəndirilməsi;

Bu yanaşma təhsilin keyfiyyətinin müasir dövrün tələblərinə uyğunlaşdırılması və keyfiyyətinin artırılması məqsədi güdür.

Müəllimlərin hazırlığı. Müəllimlərin informasiya texnologiyalarından səmərəli istifadə etməsi üçün xüsusi bilik və bacarıqlara malik olmaları vacibdir. Əks halda, texnologiyaların tətbiqi tədrisin keyfiyyətinə mənfi təsir göstərə bilər. İnformasiya təhlükəsizliyi onlayn platformaların istifadəsi ilə əlaqəli riskləri də əhatə edir (Javadova 2024, s. 19).

2.1. Mobil öyrənmə (və ya M-learning) təhsilalanların hər yerdə və istənilən vaxt öyrənmək üçün mobil telefonlar kimi portativ cihazlardan istifadə etdiyi distant təhsil və ya texnologiya ilə gücləndirilmiş aktiv öyrənmə formasıdır. Mobil cihazların təmin etdiyi daşınma hər yerdə öyrənməyə imkan verir. Mobil öyrənmə cihazlarına kompüterlər, notbuklar, MP3 pleyerlər, mobil telefonlar və planşetlər daxildir.

Mobil öyrənmə hər yerdə əlçatan olduğu üçün rahatdır. Mobil cihazlar internetə qoşulduğundan, rəy və məsləhətlərin dərhal paylaşılmasına imkan verir. Mobil öyrənmə, həmçinin kitabları və qeydləri uyğunlaşdırılmış təlim məzmunu ilə doldurulmuş kiçik cihazlarla əvəz etməklə mobil daşınma imkanı təklif edir. Üstəlik, onun qənaətcil olmasının əlavə üstünlüyü var, belə ki, planşetlərdə rəqəmsal məzmunun qiyməti kitablar, CD-lər, DVD-lər və s. kimi ənənəvi media ilə müqayisədə kəskin şəkildə aşağı düşür. Məsələn, rəqəmsal dərslik kağız dərsliyin qiymətinin üçdə birindən yarısına qədərdir və sıfır marjinal xərçədir. Fombona, Pascual-Sevillana və González-Videgaray-a görə, bu metodologiya müxtəlif imkanlar, o cümlədən informasiyaya daha çox və fərqli çıxış imkanı təklif edir. O, həmçinin qeyri-rəsmi və əyləncəli fəaliyyətlərin artması, simvolik virtual üzvlük və yeni dəyərlər miqyasında dostluq qarşılıqlı əlaqə şəbəkələri kimi əhəmiyyətli yenilikləri təqdim edir.

Mobil öyrənmə mobil telefonlar və ya planşetlərdə dəstəyin “təmin edilməsi” kimi qəbul edilir. Əl ilə işləyən qurğular kimi yeni mobil texnologiya insanların məlumatı necə qəbul etdiyini və emal etdiyini yenidən müəyyənləşdirməkdə böyük rol oynayır.

Mobil öyrənmə anlayışları Alan Kay tərəfindən 1970-ci illərdə Xerox Korporasiyasının Palo Alto Araşdırma Mərkəzinə qoşulduqda və portativ və praktiki fərdi kompüter olan “Dynabook”u inkişaf etdirmək üçün qrup yaratdıqda təqdim edildi. Məqsəd təhsilənlərin rəqəmsal dünyaya çıxışını təmin etmək idi. Lakin həmin zaman lazımı texniki dəstəyin təmin edilə bilməməsi səbəbindən bu layihə arzu olunan səviyyədə təmin edilə bilmədi və uğursuz oldu. 1994-cü ildə Mitsubishi Electric Corp. IBM Simon adlı ilk smartfonu yaratdı. Bunun ardınca müxtəlif texnoloji şirkətlər indi “smartfonlar” kimi bildiyimiz əşyanı dizayn etməyə başladılar. Smartfonların yaradılması mobil öyrənmənin əsasını qoydu və mobil cihazlarda sonrakı yeniliklər mobil öyrənməni layihələr və tədqiqatlar sahəsinə sövq etdi.

1. Müasir texnologiyaların tədrisə inteqrasiyası

İKT-nin tədrisə tətbiqi öyrənmənin səmərəliliyini, əlçatanlığını artırmaqla, interaktivliyin və vizuallığın artmasına xidmət etməkdədir. Tədris prosesində istifadə olunan əsas texnologiyalar aşağıdakılardır:

- Təhsil platformaları (Moodle, Google Classroom),
- İnteraktiv alətlər (Kahoot, Quizlet, Padlet),
- Simulyasiya və virtual reallıq texnologiyaları,
- Multimedia və vizual təqdimatlar.

Bu vasitələr müəllimin təşkilatçılıq rolunu genişləndirir, dərslərin müasir tələblərə uyğun qurulmasına imkan yaradır. Texnologiyanın düzgün tətbiqi həm də tələbələrdə öyrənməyə marağı artırır, öyrənmənin fərdiləşdirilməsinə imkan verir. (Shamshiyeva & Nuriyeva, 2025, p. 6).

Pedaqoji texnologiya. Təhsili optimallaşdıran texniki, habelə kədr resursları və onların qarşılıqlı əlaqəsini nəzərə alan, biliklərin müəyyənləşdirilməsindən sonra öyrənilməklə mənimsənilməsinə təmin edən tam prosesin yaradılması ilə tətbiqi sistemdir.

Pedaqoji texnologiyanın strukturuna aşağıdakı komponentlər daxildir:

- konseptual əsas və ya təlimin məzmunlu hissəsi (onun ümumi və konkret məqsədləri),
- tədris materialının məzmunu prosessual hissə (texnoloji proses, pedaqoji prosesin təşkili),
- tələbələrin tədris və idrak fəaliyyətinin metodları və təşkilati formaları,
- müəllim işinin üsul və formaları,
- təhsil informasiyasının məzmununun mənimsənilməsinin idarə edilməsi prosesi üzrə

müəllimin fəaliyyəti pedaqoji prosesin diaqnostikası və proqnozu.

Müəllimlərin motivasiya və inam yaratma yolları

Müəllimlər tələbələr üçün motivasiya mənbəyi olmalıdırlar. Onlar yalnız tədris planını həyata keçirmək deyil, həm də tələbələrə təşviq edərək, onların özlərinə inamlarını artırmalıdırlar. Müəllimlər dərstdə əhəmiyyətli rol oynayır, çünki onların davranışı, münasibəti və motivasiya etdiyi yollar tələbələrin uğurlarına birbaşa təsir edir.

Tədris nəticələri ilə əlaqəli iki növ motivasiya var:

1) Şərti olaraq adlandırılan mənfi motivasiya. Bu, tələbənin oxumadığı təqdirdə yarana biləcək müəyyən narahatlıq və çətinliklərdən xəbərdar olması səbəbindən yaranan motivasiyadır (valideynlərin, müəllimlərin, sinif yoldaşlarının ironiyası və s.). Bu cür motivasiya uğurlu nəticələrə səbəb olmur;

2) Təbiəti etibarlı ilə müsbət olan motivasiya. Həvəsləndirmə növünü bilən müəllim müsbət motivasiyanın gücləndirilməsi üçün şərait yarada bilər. Bu, öyrənmənin nəticəsi ilə əlaqəli motivasiyadırsa, onda onu qorumaq üçün normal şəraitə təşviq etmək, əldə olunan biliklərin gələcək üçün faydalılığını göstərmək, müsbət ictimai rəy yaratmaq olar. Motivasiyanı gücləndirmək məqsədilə tədris prosesinin səmərəli təşkili, tələbələrin fəallığı, müstəqilliyi, tədqiqat

metodologiyası və bacarıqlarının təzahürü üçün şərait yaradılması vacibdir (Shamshiyeva & Nuriyeva, 2025, p. 8).

Pedaqoji interaksiyanın mahiyyəti

Yaxşı müəllim tələbə münasibətləri tədris mühitini sağlam və öyrənmə prosesində əməkdaşlığa təşviq edir. Tədris prosesində tələbə özünü rahat hiss edir, suallarını soruşmaqda tərəddüd etmir və səhvlərini qəbul edərək tədris prosesinə müsbət yöndə düzəliş edir. Bu cür münasibət, tələbənin yeni biliklər əldə etməyi və onları daha asan mənimsəməsini təmin edir. Müəllimlər, dərs keçməkdən əlavə, tələbənin sosial və psixoloji inkişafına da təsir edir. Müəllimin tələbəni düzgün yönləndirməsi, onun güclü tərəflərini üzə çıxarması və inkişaf etdirməsi, zəif tərəflərini aradan qaldırması, akademik göstəricilərə müsbət təsir edir. Tələbə müəllimlə güclü və səmimi bir əlaqə qurduqda, səhvlərini görmək və düzəltmək bacarığını inkişaf etdirir. Müəllim isə tələbəyə düzgün istiqamət verərək, onun inkişafına kömək edir. Bu, tələbənin gələcəkdə iş dünyasında daha uğurlu olmasına kömək edir.

Keyfiyyətli təlim və tədris qarşılıqlı inam və etibar əsasında qurulmuş möhkəm münasibətlərə əsaslanır. Təlim bir çox hallarda müəllimlə tələbə arasında paylaşılan ideyalar nəticəsində aparılır. Həqiqətən, tələbələrin onları öyrənməyə motivasiya edən münasibətlərə ehtiyacları var (Javadova, 2025, p. 253).

Kimisə motivasiya etmək, ən azı, aşağıdakıları ehtiva edir:

- inam, əminlik və bacarıq;
- cəhd və ambisiyalar;
- qarşıya qoyulan nail olunması mümkün məqsədlər;
- problemlərin müəyyənləşdirilməsi və qruplaşdırılması;
- həvəsləndirmə, mükafat və ruhlandırma tələb edir.

Təhsilin müasir dövrün tələbinə uyğunlaşdırılması çevik təhsil planının qəbul edilməsi, fərdiləşdirilmiş və özü nizamlanan təhsilin təmin edilməsi deməkdir. Bu qarşıya qoyulan tələblərin düzgün seçilməsi, tələbələrin müstəqilliyini və sərbəstliyini təmin etmək kimi əlavə vəzifələr qoyur. Müəllimlər müasir əsrin həyatına hazırlaşmaq üçün yeni anlayış və bacarıqlar əldə edən, müstəqil işləyən, çoxsaylı komandaları dəstəkləməyə öyrəşməlidirlər (Javadova, 2025, p. 254).

Pedaqoji interaksiya (və ya qarşılıqlı əlaqə) müəllim və təhsilalan arasında informasiya, emosiya və davranışların mübadiləsinə əhatə edən dinamik bir prosesdir. Bu prosesin effektivliyi təlimin keyfiyyətini birbaşa müəyyən edir. Müasir ali təhsil sistemində yeni pedaqoji qarşılıqlı əlaqələrin formalaşması, fərqli mexanizmlərlə müşahidə edilən yeni reallıqlar və metodologiyaların ortaya çıxması müşahidə olunur. Bu dəyişikliklər təlim prosesinə münasibəti köklü şəkildə dəyişir, nəticələrin tətbiq formalarını da yenidən düşünməyi zəruri edir. Təhsil sisteminin məzmun baxımından sürətlə zənginləşməsini, metodoloji yanaşmaların və vasitələrin çoxşaxəliliyini vurğulayır. Bu da göstərir ki, müasir pedaqoji proseslərin öyrənilməsi daha dərindən, kompleks yanaşmalar tələb edir.

Bu kontekstdə pedaqoji prinsip və dəyərlər öz-özünü təşkilatın əşğıdakı əsas prinsipləri ilə tamamlanır:

- **Açıqlıq prinsipi:** Təhsil sisteminə təsir edən bütün xarici amillərin kompleks şəkildə təhlilini nəzərdə tutur. “Açıq model” gələcəyə yönəlik baxışları, insan-təbiət, cəmiyyət vəhdətini, sinergetik yanaşmaların tətbiqini və fəlsəfi, konseptual yanaşmalara açıq olmağı əhatə edir.

- **Məzmunlu və dəyər əsaslı yanaşma:** Öz-özünü təşkil etmə yalnız qarşılıqlı etimada, anlaşmaya və dəstəyə əsaslanan münasibətlər şəraitində mümkündür. Bu, müəllimin təhsilalanlarla münasibətində motivasiya, refleksiya, tənqidi düşüncə və muxtariyyət kimi daxili resursların fəal istifadəsini tələb edir.

- **Subyektivlik prinsipi:** Sinergetik yanaşmada subyektivlik ilkin xaotik münasibətlərin öz-özünü tənzimləmə yolu ilə müsbət forma alması kimi qiymətləndirilir.

- **Formalaşma prinsipi:** Təhsil sabit vəziyyətin qorunması deyil, daimi inkişafda olan bir “formalaşma vəziyyəti”dir. Burada əsas olan nəticə deyil, formalaşma prosesi və inkişaf potensialıdır.

- **Tabeçilik prinsipi:** Bu prinsip sistemin dinamik təsvirinin az sayda əsas parametrlə izahını nəzərdə tutur. Yəni, təhsil sistemi bir sıra idarəedici amillər vasitəsiylə yönəldirilə bilər.

3. Rəqəmsal mühitdə interaktiv təlim modelləri

İKT vasitəsilə müəllimlər dərs prosesini vizuallaşdırır, daha zəngin məzmun təqdim edə və nəticələrin qiymətləndirilməsində çeviklik əldə edə bilirlər. Rəqəmsal texnologiyalar əsaslı təlim modelləri pedaqoji interaksiyanın formasını dəyişdirir. Bu modellərə aşağıdakılar daxildir:

- **Flipped classroom (əks sinif)** modeli - təhsilənlər dərsi əvvəlcədən onlayn şəkildə öyrənir, sinifdə isə müzakirə və praktik məşğələlər aparılır;

- **Blended learning (qarışıq təlim)** - ənənəvi və rəqəmsal metodların inteqrasiyası;

- **Gamifikasiya** - təlimdə oyun elementlərinin tətbiqi ilə təhsilənlərin motivasiyasının artırılması;

İKT-nin təhsilə tətbiqi, tədris prosesində yeni yanaşmaların və təlim modellərinin inkişafına şərait yaradır.

Nəticə

Rəqəmsal texnologiyaların pedaqoji interaksiyada məqsədyönlü istifadəsi təhsilin keyfiyyətinə müsbət təsir göstərir. Lakin bu imkanlardan səmərəli istifadə etmək üçün müəllimlərin rəqəmsal pedaqogika üzrə təlim almaları və texnologiya ilə didaktikanın uyğunlaşdırılması əsas şərtlərdən biridir. Nəticə olaraq, rəqəmsal texnologiyalar təhsil sahəsində pedaqoji interaksiyanın inkişafında əhəmiyyətli rol oynamışdır. Rəqəmsal texnologiyalar, təhsil mühitində daha geniş imkanlar yaratmaqla yanaşı, fərdi və qruplarla əməkdaşlıq etmə, daha sürətli məlumat mübadiləsi və yeniliklərə daha tez uyğunlaşma kimi üstünlüklər təmin etmişdir. Bununla yanaşı, rəqəmsal texnologiyaların təhsil mühitində tətbiqi müəyyən çətinliklər də yaradır. Müəllimlərin texnoloji alətləri effektiv şəkildə mənimsəmələri və istifadə etmələri üçün əlavə təlimlərə ehtiyac vardır.

Təvsiyələr:

1. Təhsil müəssisələrində texniki infrastruktur gücləndirilməlidir;

2. Müəllimlər üçün mütəmadi rəqəmsal təlim proqramları təşkil olunmalıdır;

3. Rəqəmsal vasitələrlə interaktiv və fərdi yanaşmanı birləşdirən metodikalar inkişaf etdirilməlidir;

4. **Əlçatanlıq və bərabərlik:** Rəqəmsal vasitələrdən istifadə zamanı bütün təhsilənlər bərabər imkanlar yaradılmalı, texnoloji qıtlıq və ya maneələr aradan qaldırılmalıdır.

5. **Əməkdaşlıq və ünsiyyətin təşviqi:** Onlayn platformalar və rəqəmsal resurslar vasitəsilə müəllimlər və təhsilənlər arasında effektiv ünsiyyət və əməkdaşlıq qurulmalıdır.

6. **Texnologiyanın pedaqoji məqsədlərlə inteqrasiyası:** Texnologiya, sadəcə əlavə vasitə kimi yox, pedaqoji məqsədlərə xidmət edən əsas komponent kimi tətbiq olunmalıdır.

Ədəbiyyat

1. Altınay, A. A. (2021). Pedaqoji texnologiyalardan istifadə pedaqoji kadrların hazırlığında pedaqoji texnologiyalardan istifadə dövrün tələbidir. Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutunun Elmi əsərləri, Cild 88, № 3, 70-73.
2. Hacıyeva, S. (2016) “Uşaqlar hələ məktəbə qədəm qoymamışdan bir çox İKT avadanlıqlarının adını bilirlər” Bakı, Palitra-7, sentyabr.-s.11. [Elektron resurs] <http://anl.az/down/meqale/palitra/2016/sentyabr/504919.htm>.
3. İnformasiya və kommunikasiya texnologiyaları [Elektron resurs] https://az.wikipedia.org/informasiya_və_kommunikasiya_texnologiyalar.
4. Javadova T.A. (2024). Analysis of the role of informatization in teaching a foreign language. Problems information. Proceedings of 12-th International Scientific and Technical Conference, Vol 1, November 21 – 22, Baku – Kharkiv – Bielsko-Biala, p. 18-19.
5. Shamshiyeva, N.S & Nuriyeva, S.R. The role of teachers in the modern educational process: pragmatic approaches and the integration of technology Proceedings of the 10th International Scientific Conference «Academics and Science Reviews Materials» (June 26-27, 2025). Helsinki, Finland, p, 5-11.
6. Tavakgul Javadova Anvar. The importance of teacher student relationships in education. Proceedings of the 9th International Scientific Conference «Research Retrieval and Academic Letters» (May 15-16, 2025). University of Warsaw, Poland, 2025, p. 253-258.